

TURIZMDA MENEJMENT-BOSHQARUVNING AHAMIYATI

Toshkent kimyo xalqaro universiteti

*Turizm kafedrası katta o`qituvchisi Tolipova Malika Saloxidinovna
Turizm kafedrası o`qituvchi Xasanova Nargiza Atxamovna*

Annotatsiya: Boshqaruv samaradorligi har qanday korxonaga yoki sohaning istiqbolini namoyon etuvchi vosita hisoblanadi. Maqolada O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishda menejment-boshqaruv qarorlarining o'rni va ahamiyati tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, taraqqiyot, turizm, servis, boshqaruv, tijorat kompaniyalari, ichki turizm.

KIRISH

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda, asosan, xususiy va tijorat kompaniyalari turistlarga xizmat ko'rsatadi. Biroq, har qanday sharoitda ham davlat optimal iqtisodiy va huquqiy zaminni yaratgan taqdirdagina turizm rivojlanishi mumkin. Agarda davlat kasbiy tayyorgarlik masalalari, tabiiy va madaniy muhitni muhofaza etish, axborot-reklama ishlari va rasmiyatchilikni soddalashtirish kabilar bilan shug'ullanmasa, u holda turizm kutilganidek rivojlanish darajasiga erisha olmaydi. Bunday davlat tomonidan turizmni rivojlantirish, turistik xizmatlar bozorini shakllantirish, iqtisodiy tartibga solish usullari va richaglarini qayta islohetish, turizmni tashkiliy boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, uning eksport salohiyatini oshirish va eng asosiysi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish kabilarga tegishli uslubiy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng Prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan turizmni rivojlantirish ustuvor masalaga aylandi. Umuman olganda,

O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini rivojlanishini beshta bosqichga bo'lish mumkin.

Birinchi bosqich (o'z ichiga 1992 - yilni oladi). Ushbu bosqich respublikamizda milliy turizmning dastlabki shakllantirilishi bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda turizm infratuzilmasida yetakchi hisoblangan "O'zbekturizm" Milliy Kompaniyasiga asos solindi.

Ikkinchi bosqich (1993-1995 - yillar). Bunda turizmning milliy rivojlanish modeli ishlab chiqildi. Ushbu bosqich turistik xizmatlar ko'rsatish hajmining oshib borishi bilan birgalikda yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish, xizmat ko'rsatishni yaxshilash, turizmning moddiy-texnika bazasini kengaytirish, boshqaruvning tashkiliy tizimini takomillashtirish va boshqa shu kabilar bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolarni yuzaga keltirdiki, ularni faqatgina "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi doirasida hal etish imkoni bo'lmay qoldi. Kompaniya turistik operatorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish maqsadida Germaniya (Frankfurt-Mayn), Angliya (London), AQSh (Nyu-York), Birlashgan Arab Amirliklari (Sharja) va Rossiya (Moskva) kabi mamlakatlarda o'zining vakolatxonalarini ochdi.

Uchinchi bosqich (1995-1997 - yillar). Bunda turistik xizmatlar sohasida xususiylashtirish jarayoni boshlandi. 1996 yilning boshlarida "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tizimidagi turistik obyektlar umumiy miqdorining 90% ga yaqini davlat tasarrufidan chiqarildi.

To'rtinchi bosqich (o'z ichiga 1998 - yilni oladi). Ko'plab mutaxassislarning baholashlaricha, bu bosqichda eksport salohiyatini oshirish, valyuta, turistlar, investitsiyalarning barqaror oqimini ta'minlash uchun imkoniyat yaratildi. Respublikada milliy turizmni jahon andozalari darajasida shakllantirish, turizmga bilvosita tegishli bo'lgan xizmat ko'rsatish infratuzilmasini, xususan, turistlarni xorijdan kutib oladigan chegara, bojxona va aeroport xizmatlarini qayta shakllantirish boshlandi.

Beshinchi bosqich (1999 - yil maydan keyingi davrlar). Ushbu bosqichda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Turizmni rivojlantirishning davlat dasturi to'g'risidagi» Farmoni nafaqat mamlakatdagi milliy va xalqaroturizmning tutgan o'rnini mustahkamlash

uchun siyosiy asosni shakllantirdi, balki uning iqtisodiy asoslarini mustahkamlash imkoniyatini berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017 yilning 22 dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga Murojaatnomasida O'zbekistonning Turkiya, Xitoy va Junubiy Koreyadagi elchilari bilan videomuloqotda bo'lib, O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardagi elchilari faoliyatini qayta ko'rib chiqayotganini, har bir elchihar hafta O'zbekistonga eng kamida 10 ta sayyoh jo'natishi, investitsiya kiritish bilan shug'ullanishi kerakligini alohida ta'kidladi. Shu o'rinda investitsiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasining «Investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonuni (24.12.1998 y qabul qilingan) da "Investitsiya – qonun xujjatlarida ta'qiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa faoliyat ob'ektlarigakiritilgan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga doir xuquqlar, shu jumladan, intellektual mulkka bo'lgan xuquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar" deb ko'rsatib o'tilgan. Demak yurtimizga kirib kelayotgan turistlar o'z navbatidaularga ko'rsatilayotgan xizmatlarga bevosita moddiy xissasini qo'shadi.

Boshqaruv qarori - keng ma'noda jamiyatdagi moddiy va ma'naviyehitoyjlarning real qondirilish imkoniyatlari bilan bir nuqtada kesishuvi xalq xo'jaligidagi bir nuqtada kesishuvi. Xalq xo'jaligidagi bu muammoning yechimi mavjud qonunlar, farmonlarning bizga bog'liq bo'lmagan qonuniyatlarning bizga bog'liq bo'lmagan qonuniyatlarning bir-biriga muvofiq kelishishidir. Boshqaruv qarori - shuningdek korxonalar oldida turgan maqsadlarva missiyasini amalga oshirish demakdir.

Iqtisodiyotni boshqarishdagi yechimlarning mohiyati kupgina ob'ektiv omillarga bog'liq. Ulardan eng asosiysi - ishlab chiqarish vositalariga turli mulkchilik; ishlab chiqarish va mexnatni chuqur taqsimlanishi va ixtisoslashuviga; mexnat va material texnik resurslarni boshqarish; sohalararo, ishlab chiqarishlararo aloqalarni kengayishi; Qo'shma korxonalar tuzish; marketingni amalga qo'llash; korxonalar va sohalarni tashqi iqtisodiy aloqalarga chiqish, boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi tavakkalchiliklar. Qarorlarni ishlab chiqarish va amalga qo'llash rahbarning keyingi faoliyatidagi siljishlariga bog'liq.

Bitta muammo bo'yicha bir necha qarorlar ishlab chiqiladi va ulardan bittasi amalda qo'llaniladi. Bu qarorlar tasnifi muhim nazariy va hayotiy ahamiyatga ega.

O'zbekiston bag'rikeng ko'pmillatli xalq. Tabobat soxasining rivojlanishi davolanish, sanatoriya uchun turizm, agroturizm, tashqi turizm, rekriatsiya turizmi va boshqalarni rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiyotini ulkan cho'qqilarga ko'tarish nazarda tutilgan. 180 mln Hindistonning islom diniga mansub shaxslari ziyorat turizmiga qiziqish uyg'otdi. Yaponiya, Singapur, Isroil, Janubiy Koreya, turkiya kabi mamlakatlarga 30 kungacha vaqtga vizasiz kelish tartibi belgilanganidan so'ng birgina Isroil davlatining o'zida 2 kun ichida barcha chiptalar sotib bo'lingan. 2020 yilda yurtimizga 2 700 000 turist yurtimizga tashrif buyurgan bo'lsa, shulardan 2 mln 200 mingi qarindoshlarini ko'rish uchun 500 mingi davolanish uchun kelishganining o'zi turistlar oqimining oshayotganini ko'rishimiz mumkin. 2018 yil 1 iyuldan boshlab elektron vizalar tartibi joriy etilishi ko'zda tutilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Umuman turizmni rivojlantirish orqali qator xizmat ko'rsatishob'ektlari jadal rivojlanadi:

1. Mexmonxonalar soni va uning sifat darajasi yaxshilanadi, turistlar oqimining ko'payishi narx omiliga xam ta'sir etadi, iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun turtki bo'ladi.
2. Yo'l qurilishiga katta ahamiyat beriladi, shaharsozlik arxitektura rivojlanadi va bu o'z navbatida qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilariga talabning oshishiga olib keladi;
3. Transport tizimi, xususan aeroportlarda taksi xizmatlarini va internet xizmatlarini yaxshilash ko'zda tutiladi, yuqoridagi qaror ijrosi bo'yicha reklama shifrlari ko'payadi, oqibatda kelayotgan turistlar hoh chet ellik hoh ichki turistlarimiz manzil topishdagi yoki qator o'ziga zarur ma'lumotlarni topishda qiyinchiliklarga duch kelmaydi.
4. Umumiy ovqatlanish tizimi rivojlanishi bilan bir qatorda ularda xizmat darajasi ancha yuqoriga chiqadi, kadrlar malakasini oshirishga talab ortishi bilan ta'lim sohasida bu sohaga talab ortadi.
5. Kusanachilikni rivojlantirish uchun yanada keng asos mavjud bo'ladi, qo'lmehnat

orqali yasalgan suviner maxsulotlariga bo'lgan talab oshadi. Ushbu sohavakillariga berilgan qator imkoniyatlardan foydalanish ko'zda tutiladi. Yaratayotgan har bir suviner mahulotlarida albatta vatanparvarlik ruhi ufiribturishi zarur. Zero turist ushbu mahsulotni ko'rganida yana yurtimizga tashrif buyurgisi kelsin.

6. Turizm sohasida ishtirok etuvchi kadrlar malakasi ham yuqori darajagako'tariladi. Bojxona vakillaridan sifatli xizmat ko'ratilishi nazarda tutiladi. Yuqori saviyaga ega bo'lishlari talab qilinadi. Aksariyat hollarda "Vatan-ostonadan boshlanadi" iborasi chegara xizmatchilarining ma'suliyatiga bog'liq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Xamrakulov, I. B. (2021). TEORETICHESKIE OSNOVY SOZDANIYA I RAZVITIYA MALYIX PROMYISHLENNYIX ZON. Nauka segodnya: problemy i perspektivy razvitiya [Tekst]: ma, 2, 49.

2. Xamraqulov, I. B. (2021). KICHIK SANOAT ZONALARINI BARPO ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 2(7), 586-592.

3. Ixtiyor Baxtiyorovich Xamraqulov (2022). KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI. Scientific progress, 3 (1), 328-334.

4. Xonkeldieva, K., & Xo'jamberdiev, J. (2020). Problemy razvitiya organizatsii: upravlencheskiy i logisticheskiy aspekt. In Nauka segodnya: istoriya i sovremennost (pp. 17-19).